

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AS CONTRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PARTICIPATIVA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Leandro Pereira de Oliveira – IFAM (leandro.oliveira@ifam.edu.br)
Brenda Lopes Hoornweg van Rij – IFAM (vanrij@ifam.edu.br)
Eliane Maquine de Amorim – IFAM (maquine@ifam.edu.br)

E-mail para contato: leandro.oliveira@ifam.edu.br

Eixo Temático: Gestão Escolar

DOI: 10.5281/zenodo.10433784

RESUMO:

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições do coordenador pedagógico na construção de uma escola participativa, seus desafios e possibilidades, primando por identificar os principais conceitos e fundamentos teóricos relacionados à escola participativa e à função do coordenador pedagógico. Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura destacando artigos científicos, dissertações e teses disponíveis em bancos de dados especializados. Os resultados desta análise mostram que o coordenador pedagógico na construção de uma escola participativa e democrática deve ter em vista que o mesmo atuará também como um mediador entre os diferentes atores envolvidos no processo educativo, promovendo práticas mais colaborativas e participativas entre os envolvidos no processo educacional, de modo a estimular os alunos na construção da escola, e a comunidade na gestão escolar, como um amplo movimento democrático. No entanto, vale destacar que a construção de uma escola participativa envolve desafios, tais como: a resistência de alguns sujeitos à mudança, a falta de recursos para gerir ações que envolvem o público externo – comunidade em geral, e a observância a uma cultura autoritária impregnada nas relações pedagógicas. Por isso, é necessário que o coordenador pedagógico esteja preparado para lidar com a adoção de estratégias pedagógicas eficientes para promover um diálogo constante entre os diferentes sujeitos envolvidos na tomada de decisão.

Palavras-chave: Coordenação; Gestão democrática; Educação.

1. INTRODUÇÃO

A função do coordenador pedagógico na construção de uma escola participativa é uma questão de grande relevância na atualidade. A escola, nesta perspectiva, busca envolver toda a comunidade em um processo de tomada de decisões para a construção de uma educação mais democrática e inclusiva. Nesse sentido, o coordenador pedagógico desenvolve ações fundamentais como mediador entre as demandas e responsabilidades dos professores, alunos, pais e comunidade

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

local, em consonância com as políticas educacionais e os objetivos da escola. No entanto, esse processo de construção de uma escola participativa apresenta obstáculos que precisam ser analisados criticamente.

É importante destacar que, a construção de uma escola participativa não se dá de forma espontânea, mas sim por meio de um processo contínuo de reflexão e (re)ação coletiva. Nesse sentido, faz-se necessário que o coordenador pedagógico possua habilidades de liderança, comunicação e negociação para promover uma gestão democrática e participativa. Além disso, é preciso que haja um comprometimento de toda a equipe escolar em relação à construção desses espaços de participação dialógica com a comunidade. Diante desse desafio, considerando a pertinência temática, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre a atuação do coordenador pedagógico no enfrentamento dos principais desafios.

Para tanto, esta pesquisa tentou responder ao seguinte questionamento: quais as contribuições do coordenador pedagógico na ampliação do espaço público democrático, seus desafios e possibilidades visando à qualidade do processo educativo?

Este estudo teve como objetivo geral analisar as contribuições do coordenador pedagógico na construção de uma escola participativa. E como objetivos específicos: 1 - Identificar os principais conceitos e fundamentos teóricos relacionados à escola participativa e à função do coordenador pedagógico, a partir da literatura acadêmica sobre o tema; 2 - Analisar os principais desafios enfrentados pelo coordenador pedagógico na promoção de uma cultura de participação e colaboração na escola, bem como as estratégias utilizadas para superá-los; 3 - Verificar as possibilidades de atuação do coordenador pedagógico, considerando os diferentes sujeitos envolvidos e suas respectivas contribuições (professores, alunos, pais, gestores e a comunidade em geral).

A escola participativa busca envolver toda a comunidade escolar em um processo de tomada de decisões e de construção de uma educação mais inclusiva e democrática. O coordenador pedagógico, sendo responsável por mediar as demandas e necessidades da equipe de profissionais e da comunidade local com as políticas educacionais e os objetivos da escola, assume uma posição estratégica e fundamental. No entanto, apesar da relevância desse tema, ainda existem poucos estudos que abordam especificamente a atuação articuladora do coordenador

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pedagógico na interlocução que resulte na elaboração de proposituras e na execução das demandas decorrentes dessa construção, valorizando os anseios da comunidade em geral.

Para a realização da pesquisa bibliográfica sobre as contribuições do coordenador pedagógico nesse movimento interlocutório, foram utilizados artigos científicos, dissertações e teses disponíveis em bancos de dados especializados, bem como livros e outros materiais bibliográficos. Desse modo, a partir da seleção literária referendada nesse artigo, foi realizada uma revisão literária, a fim de identificar as contradições entre as diferentes perspectivas teóricas sobre o assunto.

Assim sendo, destaca-se a atuação do coordenador pedagógico para o desenvolvimento de uma escola participativa e democrática, pois ele articula as diferentes instâncias escolares e promove o diálogo entre os membros da comunidade educativa. Nesse sentido, esta pesquisa bibliográfica se apresenta como relevante, pois toma como base estudos e reflexões teóricas sobre o assunto, podendo contribuir para a formação e a capacitação de coordenadores pedagógicos fornecendo subsídios para que estes possam desempenhar com eficiência a sua função técnico-política na promoção do avanço democrático no ambiente escolar, valorizando a família e a comunidade local no processo educativo.

Conceitos e fundamentos teóricos relacionados à escola participativa e a função do Coordenador Pedagógico

A escola participativa se apresenta como uma proposta de educação democrática subjacente ao plano de gestão que norteia as práticas pedagógicas em constante movimento. Neste particular, a mobilização, o engajamento e a responsabilidade dos diferentes sujeitos envolvidos, são essenciais para a construção de uma escola de qualidade. Segundo Silveira e Dias (2017, p. 05), "a escola participativa é uma escola que busca a construção coletiva do conhecimento, a democratização das decisões, a participação ativa de todos os envolvidos no processo educativo e a formação cidadã". Dessa forma, a escola participativa busca promover a formação de sujeitos críticos, capazes de atuar de forma consciente e transformadora na perspectiva de uma sociedade mais justa.

Ao construir o conhecimento de forma coletiva, os estudantes são incentivados a desenvolver habilidades de pensamento crítico e criativo, destacando

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

o trabalho em equipe. Além disso, conforme Moraes (2010), a democratização das decisões dentro da escola possibilita que alunos e pais tenham voz ativa nas questões que envolvem a comunidade escolar, portanto, os valores culturais da família destacam-se como um critério precípua, na tomada de decisão. Assim, a escola participativa contribui para a formação de cidadãos mais engajados e responsáveis, capazes de participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e democrática. No entanto, para que a escola participativa seja efetiva, são necessários visão de conjunto sobre seus propósitos fundamentada sobre a realidade em que está inserida, e criteriosa nas decisões coletivas, desde a equipe gestora à comunidade em geral.

Segundo Cavalcante *et al.* (2019, p. 08), "o coordenador pedagógico tem a responsabilidade de promover a democratização da gestão escolar, articulando as diferentes instâncias e promovendo o diálogo entre os membros da comunidade educativa". Dessa forma, o coordenador pedagógico se apresenta como um agente de mudança, capaz de promover transformações significativas na prática pedagógica e na organização da escola.

O coordenador pedagógico como um articulador entre as diferentes instâncias escolares, tem a responsabilidade de promover a participação ativa dos diversos sujeitos da comunidade educativa. É por meio do trabalho conjunto do coordenador pedagógico com a equipe gestora, os professores, os alunos, seus familiares etc, que é possível criar um ambiente propício para a democratização da gestão escolar. De acordo com Vasconcelos (2007), o coordenador pedagógico tem a importante tarefa de promover o diálogo e a troca de conhecimentos entre os membros da comunidade educativa, a partir de saberes demandados do cotidiano dos sujeitos implicados na tomada de decisão, e de conhecimentos que constituem a formação de cidadãos críticos. Portanto, é essencial que os coordenadores pedagógicos por sua vez, sejam *capacitados* e estejam comprometidos com a proposta da escola participativa, para que possam desempenhar a sua função técnica, política e pedagógica.

Nesse sentido, Lopes e Melo (2018, p. 04) afirmam que "o coordenador pedagógico deve estar atualizado e em constante formação, de modo a desenvolver competências que o capacitem para a atuação em um ambiente complexo e desafiador", pois a formação contínua do coordenador pedagógico é um aspecto fundamental para a promoção da escola participativa.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A formação contínua do coordenador pedagógico é uma prerrogativa para mediar o processo educativo com maestria, frente aos desafios que emergirão de conflitos e da execução de tarefas requeridas para o sucesso da escola, pois é por meio da atualização e do desenvolvimento de novas competências que ele poderá lidar com os obstáculos e demandas do ambiente escolar, seja no âmbito da gestão e/ou da organização de base, ou seja, dos que atuam em sala de aula, pais e/ou responsáveis e com o público externo. É importante que o coordenador pedagógico esteja atualizado em relação às tendências e novidades na área da educação, além de possuir habilidades em gestão escolar, liderança, comunicação e resolução de conflitos. Por isso, a formação contínua do coordenador pedagógico deve ser vista como um investimento na qualidade da educação e no desenvolvimento dos alunos e da comunidade escolar como um todo.

Além da formação, é necessário que o coordenador pedagógico desenvolva habilidades de liderança e de comunicação. Segundo Silva e Barros (2019, p. 05), "o coordenador pedagógico deve ser capaz de estabelecer diálogos e negociações, de modo a garantir a participação de todos os envolvidos no processo educativo". Dessa forma, a capacidade de diálogo e de negociação se apresenta como uma substancial competência para o coordenador pedagógico.

Outro aspecto importante da escola participativa é a valorização da diversidade. Segundo Braga e Barreto (2020, p. 11), "a escola participativa deve valorizar a diversidade cultural, étnica e de gênero, promovendo a inclusão e a equidade". Portanto, o coordenador pedagógico deve estar atento para promover a valorização da diversidade, garantindo que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, como sujeito pensante.

Para a promoção da escola participativa, é necessário também que haja uma mudança na cultura escolar. Segundo Lima e Faria (2018, p. 08), "a construção da escola participativa implica uma mudança na cultura escolar, que deve deixar de ser autoritária e hierarquizada para se tornar democrática e participativa". Assim, o coordenador pedagógico deve estar atento para promover uma relação horizontal e intersubjetiva, reconfigurando a organização do trabalho pedagógico em diferentes instâncias escolares, garantindo a discussão efetiva das diversas problemáticas que se interpõem entre os sujeitos.

No que diz respeito à participação dos pais e/ou responsáveis pelos alunos, conforme Ribeiro *et al.* (2021, p. 12): "a participação dos pais na escola é fundamental

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

para a construção de uma escola participativa, pois eles são os principais responsáveis pela educação dos filhos e devem estar envolvidos no processo educativo". Dessa forma, o coordenador pedagógico deve motivar a inclusão dos pais e/ou responsáveis, garantindo que eles participem ativamente da vida escolar dos filhos, refletindo a escola que temos e que queremos, no contexto de uma sociedade que humaniza se humanizando, de modo a ampliar o horizonte das conquistas a galgar.

Por fim, segundo Viana e Faria (2019), a escola participativa é construída a partir do diálogo, da escuta ativa e da participação efetiva de todos os envolvidos no processo educativo. Assim, o coordenador pedagógico se apresenta como um mediador desse processo, ou seja, um agente de mudança, juntamente com os demais educadores, capaz de promover transformações significativas na prática pedagógica e na organização da escola. Para tanto, o coordenador pedagógico deve estar capacitado para lidar com as demandas da escola participativa, desenvolvendo habilidades de liderança e de comunicação, valorizando a diversidade e promovendo a participação efetiva de todos os membros da comunidade escolar, procurando realizar o projeto de referência no ensino de qualidade.

Os principais desafios enfrentados pelo Coordenador Pedagógico na promoção da cultura colaborativa

A promoção de uma cultura de participação e colaboração na escola é um desafio constante para o coordenador pedagógico, visto que envolve mudanças significativas na cultura escolar e na forma como a escola é organizada. O referencial teórico apresentado neste artigo fundamenta aspectos importantes enfrentados pelo coordenador pedagógico na promoção dessa cultura colaborativa, e as estratégias utilizadas para superar os desafios.

Nessa direção, um dos principais desafios enfrentados pelo coordenador pedagógico é a resistência de alguns professores em adotar práticas colaborativas e participativas em sala de aula. Segundo Faria e Oliveira (2019, p. 03), "a cultura individualista e hierárquica da escola pode representar um obstáculo para a promoção de uma cultura de colaboração e participação". Nesse sentido, o coordenador pedagógico pode utilizar estratégias como a realização de oficinas pedagógicas e eventos de socialização de experiências bem-sucedidas no âmbito da participação da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

comunidade escolar, as quais incentivem a reflexão crítica dos professores sobre sua prática e a importância da colaboração para o êxito do rendimento acadêmico e a permanência do discente na escola, entre outras metas.

Faria e Oliveira (2019) ressaltam um aspecto importante a ser considerado na atuação do coordenador pedagógico: a cultura escolar. É necessário compreender que as práticas colaborativas e participativas não são comuns em todas as escolas e muitas vezes se chocam com a cultura individualista e hierárquica que permeia as instituições de ensino. Além disso, outro desafio neste contexto é o redimensionamento do tempo para a realização de atividades inclusivas na escola. Segundo Silva e Oliveira (2020, p. 05), "a sobrecarga de trabalho e a má administração do tempo podem dificultar a promoção de uma cultura de participação e colaboração na escola". Portanto, o coordenador pedagógico pode utilizar estratégias de organização do tempo escolar de forma mais flexível, a redução da carga horária de algumas atividades burocráticas e a adoção de práticas pedagógicas motivacionais de integração.

Por outro lado, os autores Silva e Oliveira (2020) ressaltam o fator tempo em relação às atividades colaborativas e participativas, como um obstáculo para a promoção de uma cultura que pretenda ser de acolhimento/pertencimento ao ambiente escolar, uma vez que é preciso tempo para planejar, desenvolver e avaliar essas práticas pedagógicas, ouvindo e ampliando a participação dos diversos públicos da comunidade. Assim, o coordenador pedagógico deve estar atento a essa realidade e buscar estratégias para otimizar e ressignificar o tempo escolar. Conforme Vieira (2007), é importante que haja uma flexibilização do tempo escolar para que as atividades colaborativas e participativas possam ser incorporadas de forma efetiva e prazerosa para todos os sujeitos envolvidos.

Outro desafio enfrentado pelo coordenador pedagógico, segundo os autores, é a falta de apoio da gestão escolar para a promoção de uma cultura de participação e colaboração na escola. Segundo Alves e Menezes (2021), a falta de comprometimento da gestão escolar pode prejudicar a implementação de práticas humanizadoras, o que vai requerer maior empenho do coordenador pedagógico, utilizando-se de estratégias dialogadas com a própria gestão, inclusive para buscar parcerias com instituições públicas e privadas que possam contribuir para esse processo, por meio de recursos financeiros, projetos, etc.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Ademais, outro aspecto a ser enfrentado pelo coordenador pedagógico é a falta de envolvimento dos alunos na construção de uma cultura de participação e colaboração na escola, tratando-os como mero expectadores em sua própria trajetória acadêmica. Segundo Santos e Ferreira (2020), os alunos muitas vezes são vistos como receptores passivos em sua trajetória formativa e não como sujeitos ativos dos processos de ensino e aprendizagem. Nessa direção o coordenador pedagógico pode utilizar estratégias como a realização de assembleias escolares, a criação do grêmio, júri popular para ocupar os espaços alternativos de debate e tomada de decisão, nas escolhas que interferem no âmbito da gestão escolar, especialmente da gestão da sala de aula, e a promoção de atividades pedagógicas interativas de extensão envolvendo os diferentes segmentos (gestores, professores e pais/responsáveis).

É fundamental que o coordenador pedagógico esteja atento a todos os desafios enfrentados na promoção de uma cultura de colaboração. A falta de envolvimento dos pais e/ou responsáveis pelos alunos, de acordo com Faria e Oliveira (2019), recai na falta de comunicação, distanciando deste segmento das informações relevantes para o acompanhamento escolar dos filhos, portanto “travando” o diálogo com os pais, o que pode dificultar a promoção de uma cultura de pertencimento, de responsabilidade direta na formação educativa formal. Nessa linha de raciocínio, o coordenador pedagógico deve utilizar estratégias como a realização de reuniões sistemáticas, e encontros (in)formais com os pais (de lazer e socialização dos resultados acadêmicos que ressalte a valorização do esforço de aprendizagem dos seus filhos; o uso de canais de comunicação fazendo uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) entre escola-pais-sociedade.

Além de tudo disso, outro desafio a ressaltar é a falta de recursos e materiais didáticos e tecnológicos, para a promoção de atividades para além da sala de aula e até mesmo para além do muro da escola. Segundo Alves e Menezes (2021, p. 07), "a falta de investimentos e recursos financeiros pode limitar a promoção de atividades que estimulem a colaboração e a participação dos alunos". O coordenador pedagógico deve criar estratégias para buscar e incrementar parcerias e convênios com instituições públicas e privadas, inclusive o trabalho voluntário no contexto escolar, de apoio à instituição de ensino e, aos eventos extracurriculares que integrem os diversos segmentos.

Por fim, é importante destacar que a promoção de uma cultura de participação na escola requer estabelecer relações de confiança e respeito entre todos os membros

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

da comunidade escolar. Segundo Faria e Oliveira (2019), a construção de uma cultura democrática na escola exige a criação de um ambiente acolhedor e respeitoso, em que todos se sintam valorizados, a partir da criação de espaços de convivência e integração entre os membros da comunidade escolar. Para tanto, a ênfase no currículo integrador a partir de eixos temáticos que emergem de situações-problemas vivenciados pela comunidade educacional; valorização de saberes populares; e, um conjunto de ações que precisam estar contempladas no planejamento participativo, constituem elementos constitutivos desse processo.

A coordenação pedagógica e a interação dos sujeitos envolvidos com a escola participativa

Ressaltamos que para alguns autores, como Paro (2021), tomando como base a pesquisa qualitativa, os determinantes estruturais do sistema social, deságuam sobre a escola nas medidas políticas e/ou administrativas, além do pedagógico, reproduzindo relações de subordinação. Nesse aspecto a gestão nem sempre conta com o funcionamento de um Conselho escolar. Portanto, afirma o autor supramencionado: “Em termos práticos, as atividades de direção restringem-se ao diretor – e ao assistente de diretor, seu coadjuvante no comando da escola” (p. 72). Estando estes envolvidos em atividades distantes dos objetivos realmente pedagógicos.

Considerando a escola como o *locus* de organização sistemática e apropriação de saberes acumulados historicamente, a administração no sentido amplo e abstrato é a “utilização racional de recursos para a realização de fins determinados”, na interpretação de Paro (1986, p. 18). Sobre esses aspectos estruturais, no ambiente da escola, de acordo com Cavalcante *et al.* (2019), é o coordenador pedagógico quem deve promover o envolvimento dos diferentes sujeitos como: professores, alunos e pais e/ou responsáveis, para (re)configurar, culturalmente, as relações educativas, por meio de práticas pedagógicas que estimulam a reflexão crítica e o diálogo sobre as diferentes perspectivas e experiências. Portanto, segundo Lopes e Melo (2018, p. 15), “a formação continuada dos professores é um dos pilares para a construção de uma escola participativa”. Para Libâneo (2004), enfatizando os recursos didáticos, o coordenador pedagógico deve promover cursos, palestras, oficinas pedagógicas etc,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

bem como fazer uso de recursos tecnológicos (as TICs) que enriqueçam as metodologias adotadas de incentivo à reflexão crítica por parte dos professores.

Assim sendo, além da capacitação continuada do coordenador pedagógico, a este cabe atuar também na própria formação continuada dos professores. É importante estimular a reflexão crítica dos professores sobre sua prática pedagógica oportunizando a aplicação de recursos didáticos que possam lidar com o juízo de valor e princípios éticos, os quais devem reger a atuação profissional e de aprendizagem dos estudantes, em processos interlocutórios de decisão. Dessa forma o coordenador pedagógico pode contribuir para a construção de uma cultura escolar que valorize a participação colaborativa e promova um diálogo constante com os professores, identificando suas necessidades e dificuldades em conjunto, tanto no processo de ensino quanto da aprendizagem, em que a (auto)avaliação seja um movimento recíproco, de resultado satisfatório.

No que se refere aos alunos, o coordenador pedagógico pode estimular a participação dos mesmos na construção da escola participativa por meio da realização de assembleias escolares, criação de grêmios estudantis e demais espaços de discussão, conforme destaca Silva e Barros (2019). Por outro lado, em relação aos pais e/ou responsáveis o coordenador pedagógico deve atuar na mediação escola-família, atraindo a comunidade, realizando eventos e atividades de extensão como o voluntariado e/ou projetos alternativos de engajamento, com foco na melhoria dos resultados acadêmicos, temáticas de interesse dos pais e da comunidade do entorno da escola. Segundo Braga e Barreto (2020), o coordenador pedagógico pode promover reuniões periódicas com os pais, ampliando o poder de decisão na escola, e criar grupos de apoio e acompanhamento dos alunos.

Por fim, no que se refere aos gestores, nas instituições públicas particularmente, diretor e assistente de diretor tomam o seu tempo intervindo em órgãos que possam firmar parcerias visando conseguir recursos financeiros para as atividades-meio (serviços gerais, de assistência escolar, de escassez de pessoal e material). Tudo isso no contexto de um conjunto de tarefas burocráticas, em detrimento do planejamento, execução e avaliação dos processos pedagógicos.

Por conseguinte, a racionalidade financeira, administrativa e do trabalho docente, no que concerne aos dados levantados nessa pesquisa bibliográfica, tendem a não convergir para o alcance do sucesso em termos educacionais, formativos. Contudo, é na tentativa de obter melhoras nos resultados, dentro de uma racionalidade

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

e eficiência administrativa que apostamos nos meios e processos voltados para fins pedagógicos e sociais.

2. METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados neste artigo, com o propósito de desenvolver uma revisão da literatura especializada no âmbito da proposta temática, requereu a seleção de autores, dissertação e teses, de modo a identificar aspectos problematizadores da atuação do coordenador pedagógico no ambiente escolar. Portanto, a síntese apresentada neste artigo, intencionalmente tratou de 03 aspectos fundamentais: conceitos e embasamentos teóricos focados na escola participativa enquanto perspectiva de projeto a ser implantado; desafios impostos neste processo ao Coordenador Pedagógico, visando à promoção de uma cultura de colaboração, e as estratégias utilizadas para o propósito; a atuação do Coordenador Pedagógico na construção de uma escola participativa e as articulações político-pedagógicas para o envolvimento dos diferentes segmentos (gestores, professores, alunos, pais e/ou responsáveis).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da análise apresentada, destacamos o relevante papel do coordenador pedagógico na construção de uma escola participativa, envolvendo sujeitos de diferentes segmentos que constituem o interesse da gestão pública, particularmente escolar, e suas respectivas contribuições. Segundo Silveira e Dias (2017, p. 12), "a participação dos diferentes atores da comunidade escolar é fundamental para a construção de uma escola democrática e participativa". O coordenador pedagógico como mediador das relações entre os sujeitos, buscando articular os diferentes interesses e perspectivas de mundo, em prol da qualidade do processo educativo com foco na formação para a cidadania, se sobressai como sujeito de habilidades múltiplas para promover a convergência de propósito dos objetivos gerais do projeto em questão. Dessa forma, de acordo com Cavalcante *et al.* (2019), fomentar a cultura da colaboração está no cerne das práticas pedagógicas que envolvam esses sujeitos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

(profissionais da educação, estudantes, pais e/ou responsáveis e, a comunidade do entorno da escola), estimulando a reflexão crítica, como afirma Paro (2001, p.10): “com o fim de desvelar a realidade, apontar erros, denunciar o descompromisso com o direito à cultura e propor caminhos para a melhoria da prática escola”.

No que se refere aos professores, o coordenador pedagógico e gestor devem focar, com prioridade estratégica de sustentação das formulações projetadas pelos segmentos envolvidos, na capacitação e qualificação dos professores, de modo a primar pela consolidação dos propósitos e metas a serem alcançadas, o que requer estimular a reflexão crítica sobre a prática docente e a busca por novas metodologias de ensino. Segundo Lopes e Melo (2018, p. 15), "a formação continuada dos professores é um dos pilares para a construção de uma escola participativa".

Diante do exposto, a importância do papel do coordenador pedagógico na construção de uma escola democrática, fortalece a convergência dos propósitos educativos. No entanto, é importante destacar que esse processo requer o enfrentamento de diversas situações desafiadoras, como: a resistência de alguns sujeitos à mudança, a falta de recursos para gerir ações que envolvem o público externo – comunidade em geral, e a observância a uma cultura autoritária impregnada nas relações pedagógicas. Para enfrentar esses desafios, a coordenação pedagógica deve contar com a figura do coordenador e de uma equipe de trabalho multiprofissional que estimulem a participação de todos os envolvidos, por meio de assembleias escolares, reuniões de planejamento, atividades artísticas, aulas temáticas em espaço livre, etc. Por tudo isso, as pautas de discussão devem atrair os interesses variados a partir do relevante serviço prestado pelos profissionais da educação à comunidade em geral, desde as rotinas que implicam na dinâmica escolar, passando pelo itinerário formativo e estratégias de permanência dos estudantes para evitar a evasão e a desistência, assim como promover o sucesso acadêmico, até à divulgação e inclusão dos meios motivacionais que elevem a valorização dos serviços prestados e de seus profissionais para o reconhecimento por parte sociedade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante ressaltar que a formação continuada dos professores é um dos pilares para a construção de uma escola participativa. O coordenador pedagógico deve promover cursos, palestras e oficinas pedagógicas que incentivem a reflexão crítica dos professores sobre sua prática e a inclusão dos alunos no (re)planejamento das atividades pedagógicas. A aproximação da escola com a comunidade, por meio da promoção de eventos e atividades que estimulem a participação dos pais e interessados no processo educativo, também é fundamental para a construção de uma escola mais próxima da realidade dos alunos. A partir desse ponto de vista, de acordo com Paro:

A riqueza teórica dessa visão de administração está no fato de que ela encerra aquilo que há de mais geral e abstrato num conceito rigoroso de administração, ou seja, o seu caráter mediador para realização de objetivos. Por isso o conceito de administração, como síntese, pode ser expresso como a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados (1986, p.18).

A construção de uma escola participativa, portanto, não é um processo linear, pois depende da articulação de diversos determinantes. A gestão pública escolar é a discussão mais ampla que engloba a temática proposta. Assim sendo, o coordenador pedagógico pode atuar na promoção de uma gestão democrática e participativa, incentivando a participação dos diferentes sujeitos na tomada de decisões. Por fim, é fundamental que o coordenador pedagógico esteja constantemente atualizado sobre as tendências e discussões na área da educação, buscando novas metodologias e práticas pedagógicas que estimulem a participação e a colaboração dos diversos segmentos da escola, e a comunidade em que ela está inserida. Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a escola que temos, pelos entraves já mencionados, entre outros macroestruturais. E a transformação dessa escola passa necessariamente por sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras. É nesse sentido que precisa ser reconfigurado o sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior da escola.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ALVES, A. L. S.; MENEZES, V. M. F. O papel do coordenador pedagógico na construção de uma escola participativa. **Revista de Educação do Vale do São Francisco**, v. 11, n. 22, p. 17-30, 2021. Disponível em:

BRAGA, E.; BARRETO, M. O papel do coordenador pedagógico no contexto escolar: desafios e possibilidades. **Revista Educação em Questão**, v. 58, e104770, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/19270>. Acesso em: 01 abr. 2023.

CAVALCANTE, K. C. *et al.* O papel do coordenador pedagógico na formação continuada de professores: Uma reflexão teórica. **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 1, n. 5, p. 1-12, 2019. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/praxis/article/view/45970/25892>. Acesso em: 11 jan. 2023.

FARIA, L.; OLIVEIRA, L. A. A importância da gestão escolar participativa na formação de sujeitos críticos. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 9, n. 2, p. 1-18, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/18439>. Acesso em: 02 de abril de 2023.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola**: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: Alternativa, 2004.

LIMA, M. A. S.; FARIA, A. L. B. O papel do coordenador pedagógico na gestão escolar. **Revista Contexto & Educação**, Ijuí, v. 33, n. 106, p. 11-20, jul./set. 2018. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/7428>. Acesso em: 05 nov. 2022.

LOPES, J. M.; MELO, A. C. O papel do coordenador pedagógico na formação continuada de professores. In: X Seminário Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, 2018, Natal. **Anais [...]**, Natal, RN, 2018. Disponível em: <http://revistaintersaberes.com/intersaberes/article/view/707/569> Acesso em: 02 de abril de 2023.

MORAES, Maria Cândida. **O paradigma educacional emergente**. Campinas: Papirus, 2010.

PARO, Vitor H. **Gestão Democrática da Escola Pública**. 3. ed. São Paulo: Ática, 2001.

PARO, Vitor H. **Administração escolar: introdução crítica**. São Paulo: Cortez, 1986.

RIBEIRO, Vanessa de Cássia *et al.* A importância do coordenador pedagógico no contexto escolar. **Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Pedagogia**, v. 9, n. 2, p. 161-172, 2021. Disponível em:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reinpec/article/view/10305>. Acesso em: 01 abr. 2023.

SANTOS, A. S.; FERREIRA, S. R. S. O papel do coordenador pedagógico na escola participativa. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 5, n. 6, p. 94-106, 2020. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/escola-participativa>. Acesso em: 02 dez. 2022.

SILVA, A. V. C.; BARROS, A. V. O papel do coordenador pedagógico: reflexões a partir da prática em uma escola pública. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v. 12, n. 28, p. 117-129, 2019. Disponível em: <http://www.rtee.ufu.br/index.php/RTEE/article/view/4504>. Acesso em: 01 abr. 2023.

SILVA, J. A. C. da; OLIVEIRA, M. A. Coordenador pedagógico em escolas participativas: reflexões e desafios. **Revista Teias**, v. 21, n. 58, p. 142-154, 2020. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/teias/article/view/8655549>. Acesso em: 01 abr. 2023.

SILVEIRA, M. da G. F.; DIAS, S. R. A atuação do coordenador pedagógico na perspectiva da formação continuada dos professores. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 7, n. 1, p. 116-136, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/9261>. Acesso em: 11 jan. 2023.

VASCONCELLOS, Celso. **Coordenação do trabalho pedagógico**: do Projeto Político Pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 6. ed. São Paulo: Libertad, 2007.

VIANA, M. A.; FARIA, M. R. P. O papel do coordenador pedagógico na gestão escolar. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 686-706, 2019. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/46233>. Acesso em: 08 nov. 2022.